

Роль колебаний уровня Каспийского моря в формировании ресурсов подземных вод Апшеронского полуострова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926646>

Фарид Руфан оглу Кадырли

Докторант,

МНО АР Институт География имени акад.Г.А.Алиева

E-mail: gadirli.f@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-1388-3164>

Резюме: Во многих аридных и семиаридных регионах мира, в том числе и в нашей республике, чрезмерное использование подземных вод, особенно грунтовых, привело к сокращению водных ресурсов, углублению уровня их залегания и возникновению определенных проблем в водоснабжении. Многие подземные водоносные горизонты истощаются быстрее, чем могут быть восполнены, что приводит к необходимости бурения все более глубоких скважин, чтобы добраться до постоянно сокращающегося ресурса. По подсчетам ученых, для восстановления и пополнения запасов подземных вод требуется около 30 000 лет. Еще одной причиной изменения уровня подземных вод в районе наших исследований является снижение уровня Каспийского моря. Снижение уровня моря в последние годы приводит к увеличению засушливости климата, сокращению количества осадков, что, что как напрямую, так и косвенно привело к сокращению этого источника воды.

Ключевые слова: изменения климата, Каспийское море, подземные воды, озёра

The role of Caspian Sea level fluctuations in the formation of groundwater resources of the Absheron Peninsula

Abstract: In many arid and semi-arid regions of the world, including our republic, the overexploitation of groundwater has led to a reduction in water resources, an increase in their depletion, and the emergence of certain problems in water supply. Many underground aquifers are being depleted faster than they can be replenished, necessitating the drilling of ever-deep wells to access the ever-dwindling resource. According to scientists, it takes approximately 30,000 years to restore and replenish groundwater reserves. Another reason for the changing groundwater levels in our study area is the decline in the Caspian Sea level. Sea level decline in recent years has led to increased aridity and reduced precipitation, which has both directly and indirectly reduced this water source.

Keywords: climate change, Caspian Sea, groundwater, lakes

Введение. Подземные воды влияют на основной сток рек и их притоков и служат важнейшим источником воды, снижая риск их пересыхания в периоды засухи. Засушливые экосистемы зависят от подземных вод. Водохранилища в аридных регионах часто пополняются исключительно подземными водами, что делает их критически важными для поддержания сложных пищевых цепей в засушливых ландшафтах. Прибрежные зоны, болота и другие поверхностные водоёмы также часто зависят от подземных вод. Системы подземных вод обеспечивают среду обитания для водных и наземных экосистем, поддерживают биоразнообразие, защищают от наводнений и засух, служат источником пищи и предоставляют культурные услуги.

Изменение климата оказывает значительное влияние на уровень подземных вод. Оно напрямую влияет на естественное пополнение грунтовых вод, влияя на количество осадков и сток поверхностных вод, включая дождевые водно-болотные угодья, озера и ручьи. Однако сохраняется значительная неопределенность в глобальных прогнозах масштабов по оценке воздействия изменения климата на пополнение подземных вод. Наблюдаемым и широко распространенным влиянием изменения климата на пополнение грунтовых вод является увеличение количества осадков. В районах с ненадлежащими санитарными условиями обильные осадки могут способствовать проникновению микробных патогенов и химических веществ в подземные воды через неглубокий слой почвы. Наибольшее воздействие изменения климата на подземные воды может оказать рост спроса на оросительные воды вызванный возросшим испарением в атмосфере.

Уровень подземных вод также зависит от уровня моря. Повышение уровня моря приводит к проникновению воды в прибрежные водоносные горизонты по всему миру. И наоборот, его снижение приводит к снижению уровня подземных вод.

Объект исследования. Изучаемая территория – охватывает подземные воды, распространённые на Апшеронском полуострове. Полуостров является крупнейшим полуостровом западного побережья Каспийского моря, расположенным в юго-восточной части Большого Кавказа. Его длина с запада на восток составляет около 65 км, ширина – 35 км на западе, 25 км в центральной части и 12 км на востоке. Западная часть полуострова относительно возвышенная, а прибрежная часть расположена на 25–26 м ниже уровня океана.

Апшеронский полуостров лишён речной сети. Лишь небольшая река Сумгайтчай протекает с северо-запада. В юго-западной части полуострова развита густая сеть оврагов. На полуострове имеется большое количество впадин (тектонических, дефляционных), солончаков и соляных озёр (озеро Масазыр, Бююкшор, Ганлыгол и др.). В некоторых из этих озёр на полуострове добывают соль (Алиев Ф.Ш., 2000, 323 с.). В одной из впадин построено Джейранбатанское водохранилище, снабжающее города Баку и Сумгаит питьевой водой (Джавадзаде Э.Б. 2014, с.102). Население полуострова, испытывающее дефицит воды, использует для удовлетворения своих потребностей подземные воды. В связи с этим изучение подземных вод на исследуемой территории имеет большое значение.

Анализ и обсуждение. Апшеронский регион не богат слабоминерализованными водными ресурсами. В формировании подземных вод здесь основную роль играют геолого-геоморфологические особенности региона. Так, древние глинистые породы, выходящие на поверхность в северо-западной и западной частях полуострова, постепенно углубляются в восточном направлении, покрываясь отложениями четвертичного периода и создавая благоприятные условия для накопления подземных вод.

Вторым по значимости природным фактором формирования подземных вод является рельеф. В осенне-зимний период, на который приходится основная часть годовых атмосферных осадков, гравитационная влага в аэрационной зоне наблюдается преимущественно в понижениях рельефа — в ложбинах, оврагах и других подобных участках — при наличии благоприятных микрорельефных условий (Ализаде Э.К., Рустамов Г.И., Керимова Э.Дж., 2015, 214 с.). Значительное влияние на этот процесс оказывает и многолетняя колеблемость уровня Каспийского моря.

Количественные и качественные характеристики процесса формирования подземных вод определяются климатическими факторами (Мамедов М.А., 2002). Ежегодно на поверхность Земли с осадками поступает 184,8 кг/га солей, из которых 12,9% приходится на долю хлорида натрия (NaCl). Конденсация водяных паров также играет важную роль в процессе формирования грунтовых вод.

Оно весьма незначительно из-за слабого развития растений, питающихся грунтовыми водами под влиянием биогенных факторов, а также из-за более глубокого залегания грунтовых вод на больших площадях.

Антропогенные факторы, являющиеся факторами искусственного происхождения, связаны с хозяйственной деятельностью человека. Это воздействие осуществляется посредством орошения земель местными пресными и слабосолеными подземными водами, пресной водой из Апшеронского канала, а также подпитки подземных вод высокоминерализованными нефтяными водами из арыков и прудов.

Грунтовые воды на территории приурочены к различным стратиграфическим и генетическим типам отложений. Так, грунтовые воды в эоловых отложениях сосредоточены преимущественно в северной прибрежной полосе полуострова, а также на небольших участках в других районах полуострова, преимущественно в местах залегания водопроницаемых коренных пород. В аллювиально-пролювиальных отложениях грунтовые воды выявлены в виде узкой полосы в районе реки Сумгайтчай, а также вблизи русел высохших рек на западе. Воды здесь соленые, с общей минерализацией 6,6 г/л. (Алиев Ф.Ш., 2000, 323 с.). По химическому составу они сульфатно-хлоридные, натриево-кальциевые.

Подземные воды в делювиально-пролювиальных отложениях залегают на западе района и имеют хлоридно-сульфатный натриевый химический состав. Эти воды обладают высокой минерализацией — от солоноватых до сильносоленых, с сухим остатком от 3 г/л до 126,4 г/л, в большинстве случаев — в пределах 20–30 г/л.

В солончаках районов Новханы, Фатмаи, Кюрдаханы и Зира грунтовые воды представлены солеными и слабосолеными водами хлоридно-сульфатного, хлоридно-натриевого и натрий-магниевого состава.

В отложениях Новокаспийской и Современной пляжной формаций подземные воды простираются вдоль морского побережья Апшеронского полуострова в виде полосы шириной от 60 до 2000 метров и более (Алиев Ф.Ш., 2000, 323 с.). По химическому составу эти воды относятся к гидрокарбонатно-хлоридным и натрий-магниевым. Общая минерализация грунтовых вод варьируется от 0,3 до 13,6 г/л.

Грунтовые воды, относящиеся к отложениям хвалынского яруса, расположены на востоке района. Общая минерализация грунтовых вод колеблется от 0,3 до 17,6 г/л, а в некоторых местах достигает 73,4 г/л. (Алиев Ф.Ш., 2000, 323 с.). По химическому составу они преимущественно гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатные, кальциево-натриево-магниевые, натриевые и натриево-магниевые.

Подземные воды в отложениях каспийского яруса представлены в ограниченном количестве и широко распространены на востоке Апшеронского полуострова, образуя три крупных зоны: северный (посёлки Бильгя, Мардякян, Шувелян), южный (Бина-Ховсан) и восточный (Зира).

В целом, распределение подземных вод на полуострове также различается по глубине залегания (Юнусов Е., Исаева Н., Аскеров Ф., 2007, 248 с.). Так, на западе исследуемой территории грунтовые воды в основном залегают на глубине 0,5–18 м, а на востоке – на глубине 2–29 м. Ареалы распространения подземных вод также отразились на их химическом составе. Так, на западе зафиксированы хлоридно-сульфатные и хлоридно-натриевые воды с минерализацией 6,4–88,6 г/л, в отдельных случаях с понижением показателя до 0,8 г/л. На востоке по химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные, сульфатно-хлоридные, хлоридно-кальциево-натриево-магниевые, натриевые и натриево-магниевые с минерализацией 0,3–11,7 г/л.

Грунтовые воды в отложениях Нижнеапшеронского яруса, за исключением Бакинской впадины, встречаются редко. Эти воды залегают в глинистых песках и известняковых породах на глубине 2–5,4 м и по химическому составу слабосоленые и минерализованные, сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые и натриевые.

В отложениях продуктивного пласта грунтовые воды залегают на глубине от поверхности до 50–60 м в центральной и западной частях Апшеронского полуострова. Общая минерализация грунтовых вод составляет от 0,5 до 2,2 г/л, в редких случаях достигает 145,7 г/л. (Алиев Ф.Ш., 2000, 323 с.). По химическому составу эти воды являются гидрокарбонатно-хлоридными, сульфатно-хлоридными и хлоридно-сульфатными натрий-кальциево-магниевыми.

Общие закономерности залегания и химического состава грунтовых вод внутри полуострова показывают, что эти воды широко распространены только в северной прибрежной полосе, Бакинской мульде и восточной части Апшеронского полуострова, тогда как в остальных районах они встречаются очень редко. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от поверхности до глубины 50–60 м. В селах Чорат, Фатмаи и Пиршаги сток этих вод направлен на север, а в Бакинской котловине и восточной части Абшерона – в сторону северо-восточной и южной прибрежной полосы полуострова.

Спектрально-аналитический анализ грунтовых вод показал, что в них содержатся барий (до 74 мкг/л), марганец (до 1628), свинец (до 7), титан (до 122), молибден (до 7), медь (до 18), цинк (до 69) и другие микроэлементы (Алиев Ф.Ш., 2000, 323 с.).

Напорные воды верхнеплиоценовых и четвертичных отложений разделяются на два водоносных комплекса. Так изученный четвертичный водоносный комплекс в Бакинской, Бина-Говсанской и Зиринской синклиналях состоит из одного-трёх водоносных горизонтов, глубина залегания которых увеличивается от края синклинали к центру. Напорные воды могут изменяться от очень малых до десятков метров над покрывающей их толщей.

В области Бакинской синклинали, южной части Бина-Говсанской синклинали и Зиринской синклинали в точках ниже нулевого горизонта скважины в большинстве случаев фонтанируют с дебитом 2–2,4 л/с, при этом пьезометрический уровень фонтанов находится на 5–8 м выше поверхности земли. Общий дебит воды, откачиваемой насосами из всех скважин, составляет 5–7 л/с, а в районе Бина-Говсанского синклинали достигает до 14 л/с. Питание водоносных горизонтов осуществляется за счёт грунтовых вод вдоль северного края

синклиналей, а разгрузка происходит посредством вертикального потока через песчано-глинистый слой, расположенный в верхнем горизонте.

Общая минерализация вод увеличивается с глубиной с севера на юг от 0,6 г/л до 16 г/л и более. По химическому составу эти воды в большинстве случаев являются гидрокарбонатно-хлоридными, сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридными, сульфатно-хлоридными и хлоридно-сульфатными натрий-кальциевыми.

Водоносный комплекс Апшеронского дна вскрыт бурением скважин на территориях Гюздекской, Бакинской и Зиринской синклиналей, а также в поселках Нардаран, Бильгя, Маштага, Бузовна, Шувелан и др. Комплекс состоит из нескольких горизонтов, залегающих на глубине от 7 до 300 м. Воды здесь субартезианские, псометрический уровень которых зафиксирован на глубине от 2 до 36 м от поверхности земли.

При откачке насосом дебит скважин составляет от 0,003 до 6,5 л/с, а удельный дебит достигает 2,2 л/с. Иногда наблюдается свободный выход воды из скважины с дебитом 3,5 л/с, а в редких случаях — до 41,6 л/с.

Общая минерализация артезианских вод, увеличивающаяся с глубиной и в основном варьирующая от 0,4 до 5,7 г/л, а в редких случаях достигающая 97,7 г/л, имеет химический состав от гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-магниево-натриевого до сульфатно-хлоридного и хлоридно-сульфатно-натриевого, натриево-магниевого состава. В некоторых случаях воды содержат сероводород (район посёлка Сураханы, природная зона Багча), концентрация H_2S варьирует от 112 до 229 мг/л (посёлок Сураханы).

На территории Апшеронского полуострова зарегистрировано 15–20 тысяч буровых скважин, из которых около 12,5 тысячи оснащены механизированными установками для подъёма воды. На основе статистических данных ведомств, уточнённых по материалам Советов сельских или посёлковых жителей, полученных в ходе разведочных исследований, было установлено, что в течение года на территории полуострова добывается около 33 миллионов кубометров воды.

Аналитический анализ всего комплекса гидрогеологических условий с проведением примерных расчётов возможностей увеличения добычи подземных вод позволил выявить участки внутри каждого гидрогеологического района по водоотдаче пород и общей минерализации подземных вод. Наиболее перспективным с точки зрения увеличения добычи подземных вод является северное побережье Апшеронского полуострова – впадины Баку и Гюздек, где расположены села Бильгя, Нардаран, Бузовна, Шувелян, Бина, Зиря, Тюркан и посёлок Ени Гала, а также территория к северо-западу от Гарадагского каменного карьера.

В условиях ограниченных местных водных ресурсов на Апшеронском полуострове потребность в питьевой воде возрастает в связи с интенсивным развитием населения, сельского хозяйства и промышленности (Наджиёва G.N., Ибраһимова L.P., 2024, 74 p.). В этой связи необходимо уделять особое внимание экологическому состоянию существующих подземных вод на территории исследования. В последние годы на нефтезагрязнённых участках наблюдается серьёзная проблема: атмосферные осадки, фильтруясь через почву, переносят загрязняющие вещества с поверхности в подземные воды, что вызывает трудно устранимые экологические последствия (Мирзоев А.Б., Шихалиев Ф.Б., 2012). Проведённые исследования свидетельствуют об изменении химического состава подземных вод. Наряду с этим, несоблюдение агротехнических норм при орошении в исследуемом регионе привело к повышению солёности подземных вод. Кроме того, использование различных удобрений в земледелии и их фильтрация через почву стали причиной загрязнения подземных вод.

Еще одной экологической проблемой подземных вод является снижение уровня Каспийского моря. За последние десятилетия, с 2010 по 2020 год, он снизился примерно на метра (Aliyev A.S., 2024, 17 p.). Согласно последним научным данным, в течение следующих 100 лет прогнозируется снижение уровня Каспийского моря в среднем на 10–20 метров (Mammadov R.M., 2015, 90 p.). В результате наших расчётов мы оценили изменение уровня прибрежных грунтовых вод примерно за 10 лет с учётом падения уровня моря на 2 метра (Safarov S.H., Huseynov J., Safarov E.S., 2020, 57 p.). Согласно этим расчётам, по мере удаления от моря, несмотря на отсутствие изменений на отметке 0 м, существует вероятность падения уровня на 123 м на расстоянии 100 м, на 50 м на расстоянии 200 м, на 17 м на расстоянии 300 м, на 15 м на расстоянии 400 м и на 1 м на расстоянии 500 м.

Заключение. Для Апшеронского полуострова характерен умеренно тёплый полупустынный климат сухих степей с засушливым летом. Территория отличается жарким летом с сухими ветрами, когда температура воздуха часто достигает 36–40°C, а зима в основном

бесснежная и мало морозная. Среднегодовая температура воздуха составляет 14,5°C. Средняя температура января — от 0 до 3°C, абсолютный минимум — от –13 до –15°C, а средний минимум — от –5 до –6°C. Все эти природные условия обусловили низкий уровень формирования водных ресурсов в исследуемой нами местности. В связи с этим местное население зачастую использует подземные воды для удовлетворения своих повседневных нужд. В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что развитие сельского хозяйства, промышленности и различных отраслей экономики привело к загрязнению подземных вод и ухудшению их экологического состояния. Кроме того, снижение уровня моря привело к большему заглублению грунтовых вод в прибрежных районах.

Литература

1. Ализаде Э.К., Рустамов Г.И., Керимова Э.Дж. Эколого-геохимическая характеристика современных ландшафтов Апшеронского полуострова. Баку, 2015, 362 с.
2. Алиев Ф.Ш. Подземные воды Азербайджанской Республики, использование ресурсов и геоэкологические проблемы. Баку, 2000, 323 с.
3. Джавадзаде Э.Б. Ресурсы подземных вод и их использование в Азербайджане / Материалы 2-й Каспийской международной конференции по водным технологиям. Азербайджан, Баку, 2014, с. 99-101.
4. Мирзоев А.Б., Шихалиев Ф.Б. Экологические проблемы нефтяных месторождений Апшеронского полуострова и азербайджанского сектора Каспийского моря и пути их решения. Баку: Элм, 2012
5. Мамедов М.А. Гидрография Азербайджана. Баку: Нафта-Пресс, 2002, 266 с.
6. Юнусов Е., Исаева Н., Аскеров Ф. Биологическое разнообразие: Памятники природы Апшеронского полуострова. Баку: Нурлар, 2007, 248 с.
7. Aliyev A.S. Change in the level of the Caspian Sea in the modern period: causes and results. Reports of the National Academy of Sciences of Azerbaijan (ANAS) 2024 vol.80.№1-2, p.14-19
8. Hajiyeva G.N., Ibrahimova L.P. Ecological problems of technogenically disturbed lands on the Absheron Peninsula. Journal Geology, Geogeography and Geoecology, 2024, 33(1), 70-76. DOI: 10.15421/112408
9. Mammadov R.M. Impact of Climate Changes on the Caspian Sea Level J. of Resources and Ecology, 2015, 6(2), p. 87-92. <https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2015.02.004>
10. Safarov S.H., Huseynov J., Safarov E.S. Modern changes in precipitation on the Caspian coast of Azerbaijan. Journal of Oceanological Research, 2020. vol.48, №1, p.27-44, DOI:10.29006/1564-2291.JOR-2020.48(1).2